

УДК 341.1/8

Швая Софія Володимирівна –

*студентка Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

Sofiya V. Shvaya –

*student at the Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice
Yaroslav Mudryi National Law University
(71 Myronosycka Street, 61002, Ukraine)*

Законодавча легалізація евтаназії в деяких країнах Європи

У науковій статті проаналізовано законодавство деяких європейських країн щодо законодавчої легалізації процедури евтаназії, сучасного стану міжнародного законодавства деяких країн стосовно застосування вбивства милосердя, тобто практики припинення лікарем життя людини, що страждає на невиліковне захворювання на задоволення прохання хворого в безболісній або мінімально болісній формі з метою припинення нестерпних фізичних або психологічних страждань. Також, здійснений аналіз законодавства Королівства Нідерландів, Королівства Бельгії, Великого Герцогства Люксембургу та Федеративної Республіки Німеччина стосовно умов проведення процедури евтаназії.

Ключові слова: *евтаназія, легалізація вбивства милосердя, активна евтаназія, пасивна евтаназія, вбивство, Європейський суд з прав людини, заборона евтаназії.*

В научной статье проанализировано законодательство некоторых ев-ских стран по законодательной легализации процедуры эвтаназии и современного состояния международного законодательства некоторых стран по применению убийства милосердия, то есть практики прекращения врачом жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, на удовлетворение просьбы больного в безболезненной или минимально болезненной форме с целью прекращения невыносимых физических или психологических страданий. Также, осуществлен анализ законодательства Королевства Нидерландов, Королевства Бельгии, Великого Герцогства Люксембург и Федеративной Республики Германия об условиях проведения процедуры эвтаназии.

Ключевые слова: *эвтаназия, легализация убийства милосердия, активная эвтаназия, пассивная эвтаназия, убийство, Европейский суд по правам человека, запрет эвтаназии.*

S. V. Shvaya Legislative Legalization of Euthanasia in Some European Countries

The scientific article analyzes the legislation of some European countries on the legislative legalization of the euthanasia (mercykilling) procedure and the current state of international law in some countries regarding the use of mercy killing, ie the practice of terminating (or reducing) a non-life-threatening physician disease (ie, experiencing either physical or psychological suffering), to the satisfaction of the patient's request in a painless or minimally painful form in order to end the unbearable physical or psychological suffering. Also, legislation of the Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Federal Republic of Germany on the conditions of the euthanasia procedure was analyzed. In addition, the article reveals the meaning of the concept of "euthanasia", provides a classification of euthanasia for active (physician's actions, deliberately and directly aimed at causing the death of the patient) and passive (inactivity of others, refusal of life support or life supportive treatment, , or not prescribed at all, except for pain relief). The criminal codes of the Italian Republic, Georgia, the Republic of Uzbekistan, the Kingdom of Norway are analyzed, which establish a ban on euthanasia and establish criminal liability for carrying out the procedure, equating it to murder. They justify their position on prohibition by saying that one of the most important rights that guarantees the physical existence of a human being as a biological being is the right to life, and therefore, by legally securing euthanasia, such a right is devalued and rendered illusory. In addition, the European Court of Human Rights' vivid position on protecting human rights to life is outlined. Also, countries that will continue to seek to legalize euthanasia, whether it is active or passive, must take into account all the conditions, in particular, a person must indeed

suffer from an incurable disease; voluntary, there should be no pressure from relatives or physicians to choose a person, and the patient or his relatives should be fully, timely and objectively informed of the consequences of such a procedure, otherwise it may result in about the many negative consequences.

Keywords: *euthanasia, legalization of the killing of mercy, active euthanasia, passive euthanasia, murder, the European Court of Human Rights, prohibition of euthanasia.*

Постановка проблеми. Питання евтаназії є одним з часто обговорюваних не лише на релігійному, етичному та медичному рівні, а й на законодавчому, через доволі неоднозначну та специфічну процедуру застосування даного особистого права людини. Дискусія щодо законодавчого закріплення правомірності евтаназії розділила наукову і ненаукову спільноту на своїх прихильників та опонентів.

Так, одні з них визначають евтаназію, як звичайне вбивство, інші вважають, що евтаназія може прирівнюватися до привілейованого вбивства. На наш погляд, найпрогресивнішою є позиція, прихильники якої виступають за легалізацію «вбивства милосердя» при дотриманні обов'язкових умов, які повинні чітко закріплюватися в нормативно-правових актах.

Необхідно зазначити, що опоненти легалізації евтаназії, як основний аргумент, підкреслюють святість життя будь-якою ціною та доволі стрімкий розвиток медичних технологій, які дозволяють боротися достатньо тривалий час за життя пацієнта, а її прихильники вважають, що моральний обов'язок лікарів полягає в тому, щоб допомогти невиліковно хворій людині, яка страждає від нестерпного фізичного болю припинити такі страждання.

Проте, основна проблема полягає в тому, чи дійсно можливе існування поряд із правом на життя, гарантованого Європейською конвенцією про права і свободи людини, права на смерть та який потрібно створити законодавчий механізм, щоб забезпечити гарантування цього права.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблематики евтаназії присвячено багато уваги науковців. Зокрема, вказану тему досліджували такі відомі вчені, як: А. Громова, А. Іванюшкін, Б. Юдіна, С. Бакунина, Ю. Дмитрієва, О. Маліновський, М. Малєїна, С. Бикова, Г. Романовський, А. Зильберт, В. Акопова, Н. Болотіна, Л. Красицька, О. Капінус, С. Стеценко, Р. Стефанчук та інші. Проте, існує цілий ряд питань, пов'язаних із проблемою евтаназії, відповіді на які досі не знайдено. Особливу увагу

необхідно приділити створенню ефективного механізму забезпечення права на самовизначення людини, невід'ємною складовою якого є право на смерть.

Невирішені раніше проблеми. Законодавча легалізація процедури евтаназії в зарубіжних країнах та визначення умов, яких потрібно дотримуватися для проведення даної процедури.

Формулювання цілей статті. Аналіз законодавства країн, які на законодавчому рівні закріпили право на смерть, їх обґрунтування щодо доцільності такого закріплення та визначення правил, яких потрібно дотримуватися, щоб за «вбивство милосердя» не наступила кримінальна відповідальність.

Виклад основного матеріалу. Під поняттям евтаназія в наукових колах розуміють умисні дії чи бездіяльність медичних працівників, які здійснюються ними за наявності письмово оформленого клопотання пацієнта, який перебуває у стані, коли усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, з дотриманням законодавчо встановлених умов, з метою припинення його фізичних, психологічних і моральних страждань, у результаті яких реалізується право на гідну смерть [11, с.199].

Переважна більшість наукових досліджень евтаназії зводяться до наступних висновків: 1) за певних хвороб пацієнта медицина видається іноді безсилою; 2) пацієнт повинен страждати фізично та психічно від своєї недуги; 3) одним із способів припинення нестерпних страждань пацієнта є припинення його життєдіяльності; 4) пацієнт сам ініціює і погоджує процедуру [15, с.161]; 5) якщо це прохання пацієнта, то воно повинне бути неодноразовим та однозначним; 6) пацієнт або його родичі повинні бути повно, своєчасно та об'єктивно проінформовані про наслідки такого втручання.

Більшість медиків та юристів поділяють евтаназію на активну та пасивну. Так, під активною розуміють здійснення лікарем дій,

свідомо і безпосередньо спрямованих на спричинення смерті пацієнта. Деякі автори говорять про те, що активною евтаназія є тоді, коли пацієнт потребує застосування спеціальних засобів для прискорення смерті [13, с.391]. Пасивна евтаназія передбачає бездіяльність оточуючих, відмову від життєпідтримуючого життя лікування, коли воно або припиняється, або взагалі не назначається, за виключенням того, що зменшує біль [7, с. 224].

Також, необхідно зазначити, що деякі вчені поділяють активну евтаназію ще на три види: 1) вбивство зі співчуття до пацієнта; 2) умертвіння пацієнта на його прохання; 3) самогубство за допомогою лікаря [4, с.10].

Окрім цього, евтаназію можна поділити на добровільну та недобровільну. Добровільна вчиняється на прохання хворого, яке було виявлено одразу перед смертю або з попереднього його дозволу. Також можливий попередній дозвіл, якщо хворий в майбутньому може впасти в кому. Недобровільна евтаназія вчиняється без згоди хворого, хоча це не означає, що вона суперечить його волі, – просто хворий не може виявити свою волю у зв'язку з непритомним станом. До того ж ті, хто приймає рішення за хворого, передбачають, що хворий би погодився з їхнім рішенням. Мова йде про ті випадки, коли, наприклад, біль або стан коми позбавляє хворого можливості якимось чином виявити свою волю або прохання на евтаназію. Тому лікар передбачаючи невимовно важке протікання у пацієнта невиліковної хвороби, умисно відключає від апарату або робить ін'єкцію смертельної дози якої-небудь отрути [15, с. 160].

Більшість зарубіжних країн, притримується позиції, що евтаназія є протиправним діянням та кваліфікують її як убивство, адже одним з найважливіших прав, що забезпечують саме фізичне існування людини як біологічної істоти є право на життя і тому, законодавчо закріпивши евтаназію таке право знецінюється та стає ілюзорним. Також, процедура евтаназії руйнує призначення медичних установ: лікувати хворих, рятувати життя і зменшувати біль. Якщо додати вбивство пацієнтів до списку «медичних послуг», то це стане зазіханням на саму суть медицини.

Так, кримінальними кодексами Італійської Республіки, Грузії, Республіки

Узбекистану, Королівства Норвегії передбачена кримінальна відповідальність за здійснення евтаназії. Наприклад, у Кримінальному кодексі Королівства Норвегії передбачено покарання за виготовлення препаратів, що призвели до вбивства. У Французькій Республіці евтаназія також під заборорою. В інших країнах світу евтаназія знаходиться взагалі поза межами правової легалізації[5].

Однак, деякі прогресивні країни все ж легалізували евтаназію, закріпивши в своєму законодавстві процедури її здійснення. В Європі «вбивство милосердя» дозволено у Королівстві Нідерландів (далі – Нідерланди) з 2001 року, Королівстві Бельгії (далі – Бельгія) з 2002 року та Великому Герцогстві Люксембурзі (далі – Люксембург) з 2009 року, швейцарському кантоні Цюрих з 2011 року та Федеративній Республіці Німеччина (далі – Німеччина) з 2020 року. У Нідерландах евтаназію легалізували шляхом прийняття Закону «Про припинення життя за бажанням чи допомогою в самогубстві» від 2001 р. № 26 691 [12], який визначив основні умови процедури, яких потрібно дотримуватися при прийнятті рішення щодо застосування евтаназії, а саме – від пацієнта повинен походити добровільний запит; такий пацієнт має страждати від нестерпного болю, який не може бути полегшений; пацієнт усвідомлює свій медичний стан і подальші перспективи; лікар, який повинен виконати евтаназію, проконсультувався з колегою, що має досвід роботи в цій галузі, і який оглянув пацієнта і погодився, що всі умови для евтаназії здійснюється з необхідною обережністю [1, с. 30]. Також, в Нідерландах встановлена мінімальна вікова межа для здійснення евтаназії – 12 років. З огляду на такі умови можна зробити висновок, що лікар, який виконує евтаназію, буде захищений від судового переслідування, тільки якщо всі його дії відповідають формальним і процедурним вимогам. У березні 2014 р. у Бельгії було введено в дію спеціальний Закон «Про евтаназію» від 2002 р. № 245/5 [10], який дозволив застосування евтаназії незалежно від віку. Згідно зазначеного закону, лікарі мають право припинити життя особам, які не досягли 18-річного віку, якщо останні перебувають у безнадійному з точки зору медицини стані, відчувають постійні і нестерпні страждання, які неможливо полегшити, і які протягом

найближчого часу призведуть до смерті. Важливо, що прохання про вчинення акту евтаназії має первинно висловити особисто пацієнт і неодноразово прохати про надання йому можливості піти з життя без будь-якого тиску оточення. Рішення про евтаназію мають підтвердити батьки і визначена кількість експертів, а сам пацієнт має усвідомлювати ситуацію і розуміти, що таке евтаназія. Процедура здійснення відповідної процедури також чітко прописана у законі. Зокрема, під час процедури евтаназії обов'язково мають бути присутніми батьки дитини. Зазначене положення є не до кінця повним, оскільки не до кінця зрозумілим є варіант, якщо батьки розійдуться у думках щодо підтримки евтаназії їхньої дитини. Окрім того, психолог має підтвердити, що хворий уже досягнув віку, з якого може добровільно і усвідомлено приймати рішення про відхід із життя. Зазначене правило фактично унеможливує вчинення акту евтаназії щодо немовлят та підлітків з важкими психологічними труднощами. Після цього медичний консилиум має прийняти рішення, у якому зазначити, що дитина є невиліковною і ніщо не може полегшити її фізичні та психологічні страждання [8, с. 160]. Відтак, Бельгія стала першою країною у світі, яка встановила достатньо широкі рамки дозволу у цій сфері. Люксембург є третьою країною в Європі, яка легалізувала евтаназію прийнявши закон « Про евтаназію та допомогу в самогубстві» № L – 2935, який набув чинності 16 травня 2009 року [11]. Цей закон подібний до законів Нідерландів та Бельгії, але не ідентичний. Умови для цієї процедури встановлені майже однакові як і в інших країнах. Що стосується видів страждань, які має терпіти пацієнт, законодавці Люксембургу перейняли рішення з бельгійського закону і дозволяють «вбивство милосердя» у випадку психічного болю. Важливою відмінністю від попередніх законодавчих актів є те, що лікар повинен звернутися за попередньою згодою до Національної комісії з контролю та оцінки евтаназії та самогубства для виконання евтаназії [14, с. 20].

Доволі цікавою є ситуація, щодо законодавчого закріплення евтаназії в Німеччині. Так, евтаназія раніше була заборонена параграфом 217 німецького кримінального кодексу [6]. Відповідну норму Бундестаг

ухвалив у грудні 2015 року, аби унеможливити «бізнес на смерті» різним товариствам та приватним особам. Проте, 26 лютого 2020 року Конституційний суд Німеччини визнав «Параграф 217 КК Німеччини несумісний із Основним законом». Таким чином, правила щодо евтаназії у Німеччині повернулися до ситуації 2015 року, коли цей параграф був ухвалений. Згідно з ними, лікарі можуть консультувати пацієнтів та їх родичів щодо цього питання, а також пасивно допомагати пацієнту піти з життя, наприклад, надавши ліки, які призведуть до його смерті [3, с. 230].

Також, доволі актуальною є позиція Європейського суду з прав людини, який у всіх розглянутих ним справах дотримується позиції щодо обов'язку захисту життя громадян державою. Відповідну позицію продемонстровано в рішенні у справі «Претті проти Сполученого Королівства». У своїй заяві жителя Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, яка страждала на невиліковну хворобу, просила суд надати імунітет від кримінального переслідування її чоловіку, який мав надати їй допомогу у здійсненні самогубства, що переслідується англійським правом. Заявниця висунула доводи, наче така допомога в самогубстві не суперечить ст. 2 Європейська конвенція з прав людини (далі – ЄКЗПЛ), а захищає не тільки право на життя, але і право обирати продовжувати життя, чи ні. Суд наголосив, що у справах, які стосувалися права на життя, він робив акцент саме на обов'язку держави захищати життя. У зв'язку з цим, ст. 2 ЄКЗПЛ не може тлумачитись як така, що передбачає право на смерть, яке є діаметрально протилежним праву на життя. Отже, ЄСПЛ не визнав евтаназію невіддільним правом людини розпоряджатись своїм життям [9].

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. На нашу думку, досвід країн, які закріпили правомірність здійснення евтаназії є показовим для інших країн при настанні певних умов. Адже, легалізація евтаназії сприяє ефективному забезпеченню права людини на самовизначення, яскраво демонструє гарантування положення про те, що людина є найвищою цінністю держави, адже громадянин такої держави розуміє, що йому не доведеться

терпіти нестерпні страждання у випадку виникнення невиліковної хвороби. Але при цьому, країни, які в подальшому будуть намагатися легалізувати евтаназію, її активний чи пасивний вид, обов'язково мають враховувати всі умови, зокрема, особа дійсно повинна страждати на невиліковну хворобу, прохання про «вбивство милосердя» повинне бути неодноразовим, однозначним, свідомим та добровільним, не повинно існувати жодного тиску з боку родичів чи лікарів стосовно вибору особи, а також, пацієнт або його родичі повинні бути повно, своєчасно та об'єктивно проінформовані про наслідки такої процедури,

інакше – це може призвести до багатьох негативних наслідків. Так, наприклад, багато людей можуть стати жертвами «примусової евтаназії», медичні працівники зможуть приховати лікарську недбалість або неправильне лікування, а також, відомі випадки коли евтаназією користувалися здорові люди, або пацієнти хворобу, яких сучасна медицина змогла бвилікувати.

Список використаних джерел:

1. Анікіна Г. В. Перспективи легалізації евтаназії в Україні. *Форум права*. Хмельницьк. 2009. № 3. С. 25–34.
2. Ворона В.А. Право на евтаназію як складова права людини на життя. *Право України*. Київ. 2010. № 5. С. 199–205.
3. Голубов О. В. Німеччина дозволяє евтаназію: що це означає. *Німеччина Велле*. Бонне. 2020. № 1. С. 1–5.
4. Знаков В. В. Розуміння екзистенціального вибору: життя в стражданнях або евтаназія. *Питання психології*. Москва. 2002. № 6. С. 3–12.
5. Кримінальний кодекс Королівства Нідерландів: Закон Королівства Нідерландів від 1902 р. URL: https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/NORWAY_Criminal%20Code.pdf.
6. Кримінальний кодекс ФРН: Закон ФРН від 1998 р. № 3322. URL: https://www.legislationline.org/download/id/6115/file/Germany_CC_am2013_en.pdf.
7. Куртц П. О. Заборонений плід: Етика гуманізму. *Російський гуманіст*. Москва. 2002. № 48. С. 222–230.
8. Марисюк К. Л. Правове регулювання евтаназії за законодавством Бельгії. *Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України*. Івано-Франківськ. 2004. № 8. С. 158 – 163.
9. Претті проти Сполученого Королівства: Рішення Європейського суду з прав людини від 29.04.2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_210.
10. Про евтаназію: Закон Королівства Бельгії від 2002 р. № 25463\3. URL: <http://www.ethical-perspectives.be/viewpic.php?TABLE=EP&ID=59>.
11. Про евтаназію та допомогу в самогубстві: Закон Великого Герцогства Люксембург від 2009 р. № Л-2935. URL: <https://sante.public.lu/fr/publications/e/euthanasie-assistance-suicidequestions-reponses-fr-de-pt-en/euthanasie-assistance-suicide-questions-en.pdf>.
12. Про припинення життя за бажанням чи допомогу в самогубстві: Закон Королівства Нідерландів від 2001 р. № 26691. URL: http://www.patientsrightscouncil.org/site/wpcontent/uploads/2012/05/Dutch_law_04_12.pdf.
13. Стефанчук Р. О. Право на евтаназію: за чи проти. *Патологія*. Запоріжжя. 2018. №3(44). С. 390–395.
14. Туранянін В. В. Милосердне вбивство та допомога в самогубстві - розуміння законних рішень у країнах, які їх декриміналізували. *Вісник права*. Ужгород. 2012. № 3(2). С. 15–36.
15. Черевко К. О. Щодо питання евтаназії в Україні. *Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності*. Київ. 2016. № 4(58). С. 159–165.

References:

1. Anikina H. V. Perspektyvy lehalizatsii evtanazii v Ukraini. *Forum prava*. Khmelnytsk. 2009. № 3. S. 25–34.
2. Vorona V.A. Pravo na evtanaziiu yak skladova prava liudyny na zhyttia. *Pravo Ukrainy*. Kyiv. 2010. № 5. S. 199–205.
3. Holubov O. V. Nimechchyna dozvoliaie evtanaziiu: shcho tse oznachaie. *Nimechchyna Velle*. Bonne. 2020. № 1. S. 1–5.
4. Znakov V. V. Rozuminnia ekzstentsialnogo vyboru: zhyttia v strazhdanniakh abo evtanaziia. *Pytannia psykholohii*. Moskva. 2002. № 6. S. 3–12.
5. Kryminalnyi kodeks Korolivstva Niderlandiv: Zakon Korolivstva Niderlandiv vid 1902 r. URL: https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/NORWAY_Criminal%20Code.pdf.
6. Kryminalnyi kodeks FRN: Zakon FRN vid 1998 r. № 3322. URL: https://www.legislationline.org/download/id/6115/file/Germany_CC_am2013_en.pdf.
7. Kurtts P. O. Zaboronenyi plid: Etyka humanizmu. *Rosiiskyi humanist*. Moskva. 2002. № 48. S. 222–230.
8. Marysiuk K. L. Pravove rehuliuвання evtanazii za zakonodavstvom Belhii. *Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy*. Ivano-Frankivsk. 2004. № 8. S.158 – 163.
9. Pretti proty Spoluchenoho Korolivstva: Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 29.04.2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_210.
10. Pro evtanaziiu: Zakon Korolivstva Belhii vid 2002 r. № 25463\3. URL: <http://www.ethical-perspectives.be/viewpic.php?TABLE=EP&ID=59>.
11. Pro evtanaziiu ta dopomohu v samohubstvi: Zakon Velykoho Hertsohstva Liuksemburh vid 2009 r. № L-2935. URL: <https://sante.public.lu/fr/publications/e/euthanasie-assistance-suicidequestions-reponses-fr-de-pt-en/euthanasie-assistance-suicide-questions-en.pdf>.
12. Pro pryynnennia zhyttia za bazhanniam chy dopomohu v samohubstvi: Zakon Korolivstva Niderlandiv vid 2001 r. № 26691. URL: http://www.patientsrightscouncil.org/site/wpcontent/uploads/2012/05/Dutch_law_04_12.pdf.
13. Stefanchuk R. O. Pravo na evtanaziiu: za chy proty. *Patolohiia*. Zaporizhzhia. 2018. №3(44). S. 390–395.
14. Turanianin V. V. Myloserdne vbyvstvo ta dopomoha v samohubstvi - rozuminnia zakonnykh rishen u krainakh, yaki yikh dekryminalizували. *Visnyk prava*. Uzhhorod. 2012. № 3(2). S. 15–36.
15. Cherevko K. O. Shchodo pytannia evtanazii v Ukraini. *Problemy pravoznavstva ta pravookhoronnoi diialnosti*. Kyiv. 2016. № 4(58). S. 159–165.